

Article

Neutrosophic Logic and Paradoxism School

المنطق النيوتروسوفي ومدرسة البارادوكسيم

Salah Bouzina *

Department of Philosophy, Faculty of Human Sciences and Social Sciences, University Constantine 2 Abdelhamid Mehri .

* Correspondence: salah.bouzina@univ-constantine2.dz

Received: 04 07 , 2024; Accepted: 04 13, 2024.

الملخص: إن الهدف من هذا البحث أولاً هو معرفة العلاقة بين المنطق النيوتروسوفي ومدرسة البارادوكسيم، وكيف تمكن الأستاذ فلورنتين سمارنداكه من إنشاء نسق منطقي في مدرسة غير منطقية (تقوم على المفارقات) كما سنرى ذلك، أما ثانياً هو معرفة أسباب إنشاء هذه المدرسة من خلال معرفة الحياة الفكرية للأستاذ فلورنتين سمارنداكه، وثالثاً هو تبين أن أي نسق منطقي أو فكري هو في الحقيقة ممارسة فكرية حياتية يومية يعيشها الإنسان، واختلاف هذه الأنساق هو اختلاف في هذه الممارسة باختلاف الثقافة والحضارة.

الكلمات المفتاحية: تناقضات، مفارقات، فلورنتين سمارنداكه، مدرسة، بارادوكسيم، لاتحديد، المنطق النيوتروسوفي، الحقيقة.

1. مقدمة :

تعتبر أول نظرية موضوعية في المنطق من طرف الفيلسوف اليوناني أرسطوطاليس Aristotle والتي هي عبارة عن القوانين الأولى لآلية الاستنتاج الفكرية الفطرية للإنسان خطوة مفيدة لأبعد الحدود لكل من جاؤوا بعده إلى يومنا هذا من إدراك حقيقة هي أن: الكون بكل مظاهر وجوده الفيزيائية والميتافيزيقية هو في الحقيقة عبارة عن هيكل منطقي يحتاج إلى دقة عالية في التجريد لإظهاره، لأن جمال مظاهر الاختلاف وما تحدثه من انطباعات عاطفية في الحس المشترك تُخفي عن العقل كيفية الإدراك الحقيقي لهيكله المنطقي. وكثير من المفكرين والفلاسفة اتجهوا إلى هذا الأمر وهو ما تُجسده كثرة اختلاف الأنساق والمرجعيات المنطقية والرياضية في مختلف مجالات العلم. ولكن على رغم من اختلاف أنساقهم ومبادئهم إلا أنهم يتفقون على أن هناك نوعاً من الكيانات لا يمكن تحديدها بدقة كعناصر أو كمجموعات، وبالتالي لا يمكن وضع منطق لها ويطلقون عليها اسم الكيانات غير المحددة أو الكيانات الغامضة، إلا أن هناك من المفكرين من اجتهد لوضع منطق لمثل هذه الكيانات غير المحددة والغامضة في الكون

أبرزهم وأكثرهم شهرة حاليا الأستاذ فلورنتن سمارنداكه Florentin Smarandache، الذي وضع سنة 1995م انطلاقا من مدرسته البارادوكسيزم Paradoxism. نسقا منطقيا سماه بـ: المنطق النيوتروسوفي Neutrosophic Logic. نسق يتعامل مع هذه الكيانات غير المحددة الغامضة وذلك بمنحها درجة انتماء غموض (درجة انتماء لاتحديد). وبعدها سعى إلى تعميم هذا النسق المنطقي وتطبيقه في مختلف مجالات العلم من رياضيات وفيزياء وغيرها من العلوم الكمية وحتى في الفلسفة والعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، وهدفه في ذلك هو تبيان الجوانب غير المحددة والغامضة بدقة في كل مجال علمي ومعرفي، وأيضا في كل علم كمي أعتقد لعقود من الزمن أنه دقيق وقييني ولا يحتوي على الغموض في نتائجه.

السؤال المطروح هنا: ما هي مدرسة البارادوكسيزم؟ وما هي إسهامات الأستاذ فلورنتن سمارنداكه منها؟ وكيف يكون المنطق

النيوتروسوفي من هذه الإسهامات؟

قبل الإجابة عن هذه الأسئلة يجب أن نتعرف أولا على الحياة الفكرية للأستاذ فلورنتن سمارنداكه التي كانت الملهم الأساسي له في إنشاء مدرسته البارادوكسيزم، إذن كيف عاش الأستاذ فلورنتن سمارنداكه فترة حياته الفكرية؟

2. الحياة الفكرية للأستاذ فلورنتن سمارنداكه [2]: Florentin Smarandache

عاش الرياضي والفيزيائي والأديب والشاعر والروائي والرسام التجريبي والفيلسوف، الذي وُلِدَ بمدينة بالسيستي Balcesti مقاطعة فلوسيا Valcea بـ رومانيا Romania في يوم: 10 ديسمبر سنة 1954م، وتخرّج من قسم الرياضيات وعلم الحاسوب بجامعة كريوفا Craiova سنة 1979م، ثم حصل على درجة الدكتوراه في الرياضيات من جامعة كيشينيف Kishinev سنة 1997م. الأستاذ فلورنتن سمارنداكه فترة حياته الفكرية المبكرة في ظل نظام الحكم الشيوعي لرومانيا، حيث التزعة الشمولية، وسياسة القبضة الحديدية التي مارسها الرئيس نيكولاي تشاوشيسكو Nicolae Ceausescu، إبان فترة حكمه من سنة 1918م إلى سنة 1989م، لاسيما خلال حقبة الثمانينيات، والتي شهدت صراعا مع السلطة، هذا الصراع قاده عدد من المفكرين والعلماء، وكان الأستاذ فلورنتن سمارنداكه في مقدمتهم، ولقد بلغ هذا الصراع أوجه حين أُضرب عن الطعام سنة 1986م، لحرمانه من حضور المؤتمر الدولي للرياضيات بجامعة باركلي Berkely في كاليفورنيا، وحينئذ نشر خطابا في: "ملاحظات الجمعية الرياضية الأمريكية" عن حرية التنقل للعلماء، وأصبح بالتالي منشقًا. وكتيجة لذلك ظل عاطلا عن العمل لمدة سنتين تقريبا، يعيش من ممارسة الدروس الخصوصية لبعض الطلاب.

فَرَّ الأستاذ فلورنتين سمارنداكه من رومانيا في سبتمبر سنة 1988م، وضل قرابة سنتين في معسكرات اللاجئين السياسيين بتركيا Turkey ، حيث فرضت عليه طبيعة الحياة القاسية في تلك المعسكرات أن يمارس أعمالاً دون المستوى: كنَّاس، نقَّاش، ...، وغيرها، لكنه بقي على اتصال بمعاهد الثقافة الفرنسية التي يسَّرت له الحصول على الكتب وإقامة بعض العلاقات مع الشخصيات المختلفة، وقبل فراره من رومانيا دفن بعض مخطوطاته في حقل أبويه داخل صندوق معدني بجوار شجرة خوخ، ولم يستردها إلا بعد مرور أربع (04) سنوات، وثُمَّ مخطوطات أخرى حاول إرسالها بالبريد إلى مترجم في فرنسا، لكنها صودرت من قبل الشرطة السرية ولم يستطع اقتفاء أثرها، وأخرى حاول ترميها خارج رومانيا عن طريق مدرسة بوخارست الفرنسية وبعض السياح فضلت طريقتها.

في مارس سنة 1990م هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث واصل دراسات ما بعد الدكتوراه بجامعة أمريكية مختلفة، كجامعة فونكس Phoenix، وجامعة تكساس Texass، ...، وغيرها، وفي غضون ذلك عمل كمهندس برمجيات لشركة هونيويل Honeywell من سنة 1990م إلى سنة 1995م، وعمل كأستاذ ملحق بكلية بيما Pema للجالية من سنة 1995م إلى سنة 1997م، ثم عمل كأستاذ مساعد بجامعة نيومكسيكو New Mexico سنة 1997م، إلى أن رُقِّي فيها إلى درجة أستاذ مشارك للرياضيات سنة 2003م.

عُرِف الأستاذ فلورنتين سمارنداكه بغزارة إنتاجه في مختلف الميادين، وذلك منذ وصوله إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث نشر أكثر من تسعين (90) كتاباً في مختلف المجالات، تُرجم معظمها إلى العديد من اللغات، كما كتب آلاف الصفحات كذاكرات حول حياته. وعُرِف الأستاذ فلورنتين سمارنداكه دُولياً كزعيم لمدرسة أدبية تسمى بـ: البارادوكسيزم Paradoxism، وانطلاقاً من هذه المدرسة تعددت إسهامات الأستاذ فلورنتين سمارنداكه في مجالات مختلفة. إذن ما هي هذه المدرسة؟

3. تعريف مدرسته البارادوكسيزم Paradoxism :

مدرسة البارادوكسيزم، هي حركة طلائعية في الأدب والفن والفلسفة، والعلم، ...، تعتمد على توظيف المفارقات والقضايا المتناقضة في الأعمال الإبداعية المختلفة، وهي مدرسة حديثة النشأة، حيث قام الأستاذ فلورنتين سمارنداكه بتأسيسها سنة 1980م معتمداً أنساق المنطق الرياضي المعاصر، إلا أنها سرعان ما انتشرت وبات لها العديد من المؤيدين في معظم دول العالم [2] ، يقول الأستاذ فلورنتين سمارنداكه في وصف مدرسته البارادوكسيزم: « لقد بدأت مدرسة البارادوكسيزم كحركة اعتراضية مضادة للاحتكارية الإبداعية في مجتمع مغلق (رومانيا الثمانينيات)،

حيث كانت الثقافة بأكملها حكرًا على مجموعة صغيرة تحظى برعاية السلطة، كانت أفكارهم ومنشوراتهم هي فقط التي تؤخذ بعين الاعتبار، أما نحن فلم نكن بالكاد ننشر شيئًا، حينئذ قلت: فلنشتغل بالأدب... دون اشتغال به!، فلنكتب... دون أن نكتب شيئًا بالفعل، كيف يكون ذلك؟.

ببساطة إن طيران عصفور ما في مجال الأدب على سبيل المثال يمثل شعرا طبيعيا Natural Poem، لا يستلزم الكتابة، لأنه

أكثر حسا وجلاء من أية لغة تُسَطَّر فيها بعض العلامات على الورق، لأن هذه الأخيرة تمثل في الواقع شعرا اصطناعيا Artificial Poem

مشوها، مصدره ترجمة ملاحظ للمُلاحَظ بالترجمة التي نزيها، كذلك تمثل السيارات الضاحجة على الطريق شعرا حضاريا City Poem، وتمثل

أهازيج المزارعين في موسم الحصاد شعرا نثريا Pisseminations Poem، وفوق ذلك نستطيع القول أن الحلم بأعين مفتوحة هو شعر

سريالي Surrealist Poem، والكلام بعشوائية هو شعر دادي Dadaist Poem، والمحادثة باللغة الصينية لمن يجهلها هي شعر يساري

Post-modern Leftist Poem وتبادل النقاش بين المسافرين في محطة القطار حول موضوعات مختلفة هو شعر بعد عصري

.Poem

وهناك أيضا تصنيفات عمودية: لنقل شعر مرئي Visual Poem، شعر صوتي Sonorous Poem، شعر شمعي

Olfactory Poem، شعر ذوقي Taste Poem، شعر لمسي Tactile Poem.

وأيضا تصنيفات قطرية: لنقل شعر ظاهرة Poem-phenomenon، شعر حالة (نفس) Poem-Status (Soul)

شعر شيء Poem Thing.

كذلك الحال بالنسبة لفنون الرسم، والنحت، إذ هي بأكملها موجودة في الطبيعة قائمة بالفعل، لقد كنا إذا مارس احتجاجا صامتا!.

لقد اعتمدت في تأسيس المدرسة على التناقضات Contradictions، لماذا؟ لأننا عشنا في ذلك المجتمع حياة مزدوجة: حياة رسمية

معلنة من قبل النظام السياسي وأخرى واقعية، لقد أعلنت وسائل الإعلام أن حياتنا رائعة، لكن حياتنا في الواقع كانت مأساوية إن المفارقة تدهر!

وعلى هذا فقد تناولنا الإبداع بسخرية بمعنى معكوس، بطريقة توفيقية، وهكذا ولدت مدرسة البارادوكسيم، لقد كانت النكت الفولكلورية التي

راجت في عهد تشاوشيسكو كمتنفس عقلي—مصادر إلهام رائعة لنا» [4]. بعد أن عرفنا ما هي هذه المدرسة، إذن فما هي مجالات إسهام الأستاذ

فلورنتن سمارنداكه من خلالها؟

4. مجالات إسهام الأستاذ فلورنتن سمارنداكه من خلال مدرسة البارادوكسيم:

1.4. في مجال الأدب:

كانت له العديد من التجارب الشعرية، كما حرّر ثلاث مجموعات دولية (نثرية وشعرية) عن البارادوكسيزم من سنة 2000م إلى سنة 2004م، بما نصوص لما يقارب من 350 كاتب حول العالم بمختلف اللغات، ولعل أبرز أعماله في هذا الصدد هي مسرحية ألفها بعنوان: (ما وراء التاريخ Meta History سنة 1993م)، وحصل بها على جائزة مهرجان كزابالانكا المسرحي الدولي International Theatrical Festival of Casablanca سنة 1995م، كما رُشح الأستاذ فلورنتن سمارنداكه لجائزة نوبل في الأدب سنة 1999م. [2]

2.4. في مجال الرياضيات:

قدّم مفهوم (درجة النفي The Degree of Negation) لأية بديهية أو مبرهنة في هندسة سمارنداكه Smarandache Geometry، كما قدم أيضا مفهوم (البنية المتكثرة The Multi-Structure)، وقدم أيضا مفهوم (المكان المتكثر Multi-space) وهو تأليف من الأماكن غير المتجانسة Heterogeneous Spaces، وابتكر أيضا العديد من المتتاليات Sequences، والدوال Functions في نظرية العدد Number Theory، وعمّم المجموعة الضبابية Fuzzy Set ومشتقاتها وأطلق عليها إسم (المجموعة النيوتروسوفية Neutrosophic Set)، وكذلك عمّم المنطق الضبابي Fuzzy Logic ومشتقاته وأطلق عليه إسم (المنطق النيوتروسوفي Neutrosophic Logic)، وعلى خلفية هذا الإبداع الرياضي قام الأستاذ فلورنتن سمارنداكه بتنظيم المؤتمر الدولي الأول عن الأنساق النيوتروسوفية Neutrosophic Systems، بجامعة نيومكسيكو New Mexico في الفترة الممتدة من: 01 إلى 03 ديسمبر سنة 2001م، ومنذ سنة 2002م يعمل الأستاذ فلورنتن سمارنداكه بالاشتراك مع الرياضي الفرنسي الأستاذ (جون ديزرت Jean Dezert) على تطوير نظرية (دبمبستر-شافير Dempster-Shafier Theory) ويرمز لها بالرمز: DST، إلى نظرية جديدة في الاندماج البارادوكسي تحمل إسم نظرية (ديزرت-سمارنداكه Dezert-Smarandache Theory) ويرمز لها بالرمز: DSMT، وفي سنة 2004م صمّم حوارزمية Algorithm لتوحيد نظريات وقواعد الاندماج UFT المستخدمة في نظم المعلومات الحيوية Bioinformatics، والروبوتات Robotics، والأنساق العسكرية Military، حصل على جائزة نيومكسيكو لأفضل كتاب سنة 2011م، وذلك عن كتابه "بني جبرية جديدة New Algebraic Structures"، مناصفة مع الأستاذة: د. فاسانتا

كانداسامي W.B. Vasantha Kandasamy. [2]

3.4. في مجال الفيزياء:

اكتشف الأستاذ فلورنتن سمارنداكه سلسلة من المفارقات في مجال فيزياء الكوانتم **Physic Quantic**، وصاغ الفرض القائل بأنه ليس ثمة حد أقصى للسرعة في الكون، وهو الفرض الذي أثار ولا يزال يثير جدلا واسعا بين العلماء، لاسيما وأنه يناقض نظرية أينشتاين **Einstein** في النسبية الخاصة **Special Theory of Relativity**، كذلك افترض إمكانية وجود شكل آخر من أشكال المادة **Matter** سماه بـ: اللامادة **Unmatter**، وهو عبارة عن تأليف بين المادة ونقيض المادة **Antimatter**، أو نقول هو تأليف بين الكواركات **Quarks** ونقيض الكواركات **Antiquarks**، في 22 أبريل 2011م، قام الباحثون في المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية (سيرن) بالإثبات الجزئي لفرضيته، التي تُنصُّ على أنه لا يوجد حد أقصى للسرعة في الكون. [2]

4.4. في مجال الفلسفة:

قدم الأستاذ فلورنتن سمارنداكه سنة 1995م [6] نظريته: النيوتروسوفيا **Neutrosophy**، وهي أساس كل أبحاثه، في الأدب، في الرياضيات، في الفيزياء، ...، وغيرها، والتي جوهرها هو المنطق النيوتروسوفي. [2]

بعد أن عرفنا ما هي هذه المدرسة وما هي أهم إسهامات الأستاذ فلورنتن سمارنداكه من خلالها، إذن كيف وضع الأستاذ فلورنتن سمارنداكه المنطق النيوتروسوفي من خلال مدرسة البارادوكسيزم؟

5. المنطق النيوتروسوفي ومدرسة البارادوكسيزم:

لاحظنا في العنصر (03) من هذه المقالة أنّ الأستاذ فلورنتن سمارنداكه قد لخص لنا ما هي مدرسته البارادوكسيزم وظروف نشأتها، فرأينا أنها عبارة عن حركة نشأة في وسط مجتمع مليء بالمفارقات وهذا في قوله: «... عشنا في ذلك المجتمع حياة مزدوجة: حياة رسمية معلنة من قبل النظام السياسي وأخرى واقعية، لقد أعلنت وسائل الإعلام أن حياتنا رائعة، لكن حياتنا في الواقع كانت مأساوية، إن المفارقة تزدهر!...». وأيضاً نلاحظ أن هذه المدرسة تستخدم المفارقات في أعمالها الإبداعية، وهذا في قوله: «...حينئذ قلت: فلنشتغل بالأدب... دون اشتغال به!، فلنكتب... دون أن نكتب شيئا بالفعل...»، ومن هذه الأعمال الإبداعية للمدرسة المنطق النيوتروسوفي.

إذن كيف يكون المنطق النيوتروسوفي عملاً إبداعياً من أعمال مدرسة البارادوكسيزم؟ أي كيف يمكن أن يكون المنطق النيوتروسوفي نتاج مدرسة تقوم على التناقضات؟ بتعبير آخر كيف نتج نسق منطقي من مدرسة غير منطقية (تستخدم المفارقات)؟

للإجابة عن هذا الاستفهام فلتأمل في كلام الأستاذ فلورنتن سمارنداكه السابق، من قوله: «... في رومانيا خلال فترة الثمانينات... إلى قوله: ... تمثل أهازيج المزارعين في موسم الحصاد شعراً نثرياً **Pisseminations Poem**...».

من هذا المثال حول طيران العصفير وغيره نلاحظ أن الأستاذ: فلورنتن سمارنداكه تنبّه إلى حقيقة هي أن أي كيان من صنع الإنسان في هذا العالم له جانب نقيض له وجانب أو جوانب حيادية تمثل الحقيقية، فبين الفكرة ونقيض الفكرة جانب حيادي يمثل الحقيقة التي لا يختلف حولها اثنان.

لنتأمل قوله: فلنشغل بالأدب دون اشتغال به! فلنكتب دون أن نتكتب!.

نلاحظ أن كلامه هذا عبارة عن مفارقة، فكيف يمكن أن أشتغل دون أن أشتغل؟ وكيف يمكن أن أكتب دون أن أكتب؟، التلّفظ بالمفارقة أمر سهل لكن من الصعب ومن المستحيل تطبيقها.

الآن لنتأمل في قوله أيضا: ببساطة إن طيران عصفور ما يمثل شعرا طبيعيا، لا يستلزم الكتابة، لأنه أكثر حسا وجلاء من أية لغة تسطرّ فيها بعض العلامات على الورق، لأن هذه الأخيرة تمثل شعرا اصطناعيا مشوها، مصدره ترجمة مُلاحظ للمُلاحظ بالترجمة التي نزيّفها. نلاحظ أن كلامه هذا هو حل للمفارقة: أكتب دون أن أكتب! كيف ذلك؟.

في الحقيقة عند قراءتنا لأي قصيدة شعرية تُصور لنا طيران العصفير يحصل لنا أمران أولهما: هو تخيل مشهد طيران العصفير في الطبيعة، وثانيهما: هو شعورنا بذلك المشهد الذي نتخيله، لكن عند ذهابنا مباشرة إلى الطبيعة لرؤية طيران العصفير فنحن أولا نرى مباشرة المشهد الطبيعي لطيران العصفير ولا نصنعه بتخيلنا، وثانيا: نشعر مباشرة بتلك اللحظات التي نعيشها وليس شعورا مصطنعا من تخيلنا.

إذن:

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{القصيدة المكتوبة (الجانب الأول، الكيان)} \leftarrow \text{تخيل وشعور مصطنع} \\ \text{لا توجد قصيدة مكتوبة (لا كتابة (الجانب الثاني، نقيضه))} \leftarrow \text{لا تخيل ولا شعور} \end{array} \right. \leftrightarrow \text{جانب النقيض}$$

[الذهاب إلى الطبيعة (الجانب الثالث، محايدة) ← المشهد الحقيقي والشعور الحقيقي] ↔ جانب حيادي

ومنه مثل ما رأينا في القصيدة أن لها جانبا حياويا حقيقيا والذي يمثل حلا للمفارقة فكذلك الأمر نفسه بالنسبة لأي كيان يشكل مفارقة من صنع العقل الإنساني.

إذن وكما سبق أن تعرّفنا في مقالة سابقة في العدد (03) من هذه المجلة (Neutrosophic Knowledge) على الروابط

الإبستمولوجية التي استلهم منها الأستاذ فلورنتن سمارنداكه فكرة الالاتحديد [1] ، وربطه لهذه الروابط الإبستمولوجية مع اكتشافه للجانب

الثالث الحيادي لحل المفارقة كما رأينا هذا الآن في مدرسته البارادوكسيم، تمكن من وضع مبدأ للمنطق النيوتروسوفي، إذن ماهو مبدأ المنطق

النيوتروسوفي؟

6. مبدأ المنطق النيوتروسوفي:

مثل أي نظرية أو نسق فكري منطقي، يجب أن يكون له مُنطلق، أو ركيزة، أو لنقل مبدأ يضعه صاحبه ليؤسس عليه بقية ما جاء في

نظريته، وهو كالآتي [3]:

لنفرض أن (A) هي: كيان سواء كان: فكرة، قضية، نظرية، حدث، رأي، مبدأ تصور، ... الخ، وأن $(Non - A)$ هي: نفي

ليس (A) ، وأن $(Anti - A)$ هي: نقيض (A) ، ولنفرض أن $(Neut - A)$ هي: حياد (A) ، ونعني بها ما لا هو (A) ، ولا هو

$(Anti - A)$ ، وإنما ما يقع بينهما، ولنفرض كذلك أن $(\dot{A})$ هي: مشتقة (A)

ملاحظة:

إن $(Non - A)$ ليست هي $(Anti - A)$

مثال:

ليكن لدينا الكيان (A) هو اللون الأبيض، نجد أن:

إذا كانت (A) = أبيض، كانت $(Anti - A)$ = أسود، وكانت $(Non - A)$ = أخضر، أحمر، أزرق، أصفر،

أسود، ... الخ، أي كل الألوان ماعدا اللون الأبيض وكانت $(Neut - A)$ = أخضر، أحمر، أزرق، أصفر، ... الخ، أي كل الألوان

ماعدا اللونين الأبيض والأسود، وكانت $(\dot{A})$ = أبيض قاتم، ... وغيرها من درجات اللون الأبيض.

من هذا المثال نلاحظ أن [3]:

$(Neut - A) \Leftrightarrow (Neut(Anti - A))$ ، أي أن الحالات المحايدة لـ: (A) ، هي الحالات المحايدة نفسها لـ:

$(Anti - A)$.

وأيضا نلاحظ أن: $(Anti - A) \subset (Non - A)$ ، و: $(Neut - A) \subset (Non - A)$

ونلاحظ أيضا أن: $(A) \cap (Anti - A) = \emptyset$ ، و: $(A) \cap (Non - A) = \emptyset$ ومنه فإن القضايا:

(A) و $(Neut - A)$ و $(Anti - A)$ ، تمثل مجموعات نيوتروسوفية جزئية Neutrosophic Sets منفصلة اثنان باثنين:

أي أن $(Neut - A)$ و $(Neut(Anti - A))$ منفصلة عن كل من (A) و $(Anti - A)$ ، أما $(Non - A)$

فتمثل المجموعة النيوتروسوفية الجزئية المكمل لـ (A) وأيضا (A) تمثل المجموعة النيوتروسوفية الجزئية المكمل لـ $(Non - A)$ ، في

المجموعة النيوتروسوفية الشاملة (U) . [3].

حيث عمل الأستاذ فلورنتن سمارنداكه عند اكتشافه لهذا المبدأ، على بناء (خلق) نسق منطقي أكسيوماتيكي جديد، سماه بالمنطق

النيوتروسوفي، وعنه يقول: «المنطق النيوتروسوفي Neutrosophic Logic، هو نسق منطقي غير كلاسيكي Non-classical

logic، وهو كذلك نسق منطقي رياضي متعالي Transcendental معاصر لا متناهي القيم، وأعتبره نسق الأنساق». [5]

بعد تعرفنا على كل ما سبق ذكره عن المنطق النيوتروسوفي يتضح أنه نسق يسعى إلى قياس الالتحديد في أي مجال معروف بذلك أو غير معروف به، إذن ما هو هدف المنطق النيوتروسوفي من قياس الالتحديد؟ أو ما هو الهدف من المنطق النيوتروسوفي؟.

7. الهدف من المنطق النيوتروسوفي:

إنَّ الهدف الأساسي من المنطق النيوتروسوفي هو اكتشاف الحقيقة، التي لم تُكتشف بعد حسب رأي الأستاذ فلورنتن سمارنداكه، وذلك

لأن الأنساق المنطقية الإنسانية المعروفة حتى الآن ليست دقيقة لتمام من اكتشافها، ويرجع سبب عدم دقتها إلى عدم دقة المعرفة التي يتلقاها

الإنسان من العالم الخارجي لأنه عالم غامض غير دقيق مليء بالكيفيات غير المحددة -وهذه الأنساق لا تستطيع أن تتلقى منه سوى ما هو دقيق

فقط- حيث يؤدي عدم دقة المعرفة الصادرة منه إلى الشك في أي قرار متخذ أو نتيجة مستخلصة حول الحقيقة، وذلك لأن هذه الأنساق لا تستطيع

تحصيل معرفة كاملة حول العالم الخارجي وهذا بسبب ملاحظاتها غير التامة، الأخطاء الكمية في القياس، الأخطاء المصاحبة دوما لاكتساب المعرفة،

الرؤية المحدودة لهذه الأنساق، والجهل بالمجموع الكلي للمعرفة الملاحظة [5]. ومن هذه الأنساق مثلا: نظرية الاحتمالات Probability

Theory التي تعالج لا يقين كيفيات النمط العشوائي الذي تقدمه الصدفة Chance، والعيب فيها أن لا يقين الصدفة يتضح إلا من خلال

الزمن، أو من خلال وقوع الحوادث، ومن ثمَّ فدقة نظرية الاحتمالات مرتبطة بتكرار وقوع الحوادث، ومن هذه الأنساق أيضا نجد أكثرها شهرة

نظرية المنطق الضبابي Fuzzy Logic الذي يعالج الكيفيات غير المحددة والمفتقرة للدقة والوضوح، وذلك بمنح كيان معين درجة في الصدق

ودرجة في الكذب، والعيب فيها أيضا أنها تحدّد درجة الالتحديد والغموض من داخل مجال الصدق والكذب فقط وليس من مجال خارجهما، وهذه

هي نقطة ضعفها، لذلك يضيف الأستاذ فلورنتن سمارنداكه مجال جديد إلى هذين المجالين الكلاسيكيين يسميه بـ: مجال الالتحديد، وهذا المجال هو

ما يسمح لنا بمنح كيان معين درجة لا تحديده (أي درجة غموض هذا الكيان)، وهذا بالإضافة إلى درجة صدقه ودرجة كذبه، ومنه وبإضافة

الأستاذ فلورنتن سمارنداكه لهذا المجال يقترح المنطق النيوتروسوفي كنسق منطقي جديد يمكن أن يستوعب كل أنواع المعرفة الغامضة وغير الدقيقة وأيضا الدقيقة من العالم الخارجي، والهدف من ذلك هو محاولة اكتشاف الحقيقة، وفي هذا يقول: «كخيار بديل للأنساق المنطقية الموجودة، نقترح المنطق النيوتروسوفي بهدف تمثيل نموذج رياضي للايقين، والغموض، والإهمام، وعدم الدقة واللامحدود، واللامعروف، وعدم الاكتمال، وعدم الاتساق، واللغو Redundancy والتناقض».[5]

بعد تعرّفنا على الهدف من وضع المنطق النيوتروسوفي، اتضح أنّ هدفه هو الوصول إلى الحقيقة التي عجزت الأنساق المنطقية السابقة عن

الوصول إليها، والآن بقي لنا أن نسأل إن كان لهذا النسق المنطقي تطبيقات على أرض الواقع؟

8. أهم بعض تطبيقات المنطق النيوتروسوفي:

إنّ من أهم مجالات تطبيق المنطق النيوتروسوفي هو مجال الإعلام الآلي وكل شُعبه، وخصوصا علم البرامج الحاسوبية وبرمجة الروبوتات Robots. حيث نجد الروبوت يتلقى عن طريق أجهزة الاستشعار Multi-Sensors معلومات كثيرة ومتناقضة فيما بينها من الوسط الخارجي، وعليه معالجتها لكي يصل إلى قراءة معينة، أو لاتخاذ قرار معين، مثلا: في التطبيقات العسكرية لتتبع الهدف، في الطب لمعالجة الصور الطبية المتضاربة فيما بينها، في الجغرافيا لجمع وتمييز صور الأراضي الزراعية التي ترسلها الأقمار الصناعية، ... الخ، ولكن كون هذه المعلومات المتناقضة والمتضاربة لا تسمح للروبوت باتخاذ أي قرار، فقد لجأ العلماء إلى ابتكار عدّة أنظمة تسمح لهم وللروبوت بدمج هذه المعلومات المتناقضة والوصول إلى قرار، ومن بين هذه الأنظمة، نجد مثلا: علم السيبرنيطيقا Cybernetics، ونظرية ديمبستر-شافير Dempster-Shaffer، ونظرية دوبا-برادي Dubois-Prade، ونظرية سميتز Smets المسماة: نموذج الاعتقاد القابل للتحويل Transferable Belief Model ورمزها (TBM)، ونظرية ياجر Yager في الحقائق والحقائب الضبابية Bags and Fuzzy Bags، ونظرية الأستاذ لطفي زاده Lotfi A.Zadeh في المجموعات الضبابية Fuzzy Sets. ... الخ، ولكن على الرغم من وجود ووفرت هذه الأنظمة بقيت المعلومات التي يتلقاها الروبوت تبدو متناقضة في كثير من الأحيان بدرجة تزيد أو تقل، وكذلك الحال حتى ظهرت خلال النصف الثاني من القرن العشرين إحدى النظريات التي تسمح بمعالجة ودمج أكبر وأكثر عدد من المعلومات المتناقضة بشدّة، وهي نظرية ديزرت-سمارنداكه في الاستنتاج المقبول ظاهريا والمتناقض لدمج البيانات Dezert-Smarandache Theory of Plausible and Paradoxist Reasoning for Data Fusion، ويرمز لها بـ: (DSmT)، وقد وضعها ويعمل على تطويرها كل من الأستاذ فلورنتن سمارنداكه، والأستاذ جان ديزرت Jean Dezert من أونيرا ONERA وكالة أبحاث الفضاء الجوية الفرنسية في باريس French

.Dempster-Shaffer Airspace Research Agency in Paris. وهذه النظرية هي تطوير لنظرية ديمبستر-شافير

حيث قاما بدمجها بالمنطق النيوتروسوفي، وهو ما أدى إلى خلق النظرية الجديدة: (DSmT) سنة 2001م، وهي أعلى مستوى من سابقتها وأعلى كفاءة منها في معالجة المعلومات المتناقضة بشدة، إلى درجة الوصول تقريبا إلى 0% من التناقض. [5] كانت هذه النظرية هي من بين أهم تطبيقات المنطق النيوتروسوفي حتى الآن حيث حظيت هذه النظرية بفضل المنطق النيوتروسوفي بترحيب العلماء، وذلك بإقامة مؤتمرات الدولية حولها لمناقشتها وتحسينها، وفي هذا يقول الأستاذ فلورنتين سمارنداكه: «منذ سنة 2003م وحتى الآن ونحن نشترك سنويا في المؤتمرات الدولية المخصصة لدمج المعلومات، حيث نُظمت مؤتمرات في ذلك في كل من: أستراليا Australia، السويد Sweden، الولايات المتحدة الأمريكية USA، إيطاليا Italy، على التوالي، فضلا عن ذلك كنا ولا زلنا نعمل تحت رعاية مؤسسة ماركوز إيفانس Marcus Evans Inc لتقدم بحوث عن نظرية ديزرت-سمارنداكه، لكل من إسبانيا Spain، وبلجيكا Belgium». [5]

9. الخاتمة:

لقد سمحت لنا هذه الدراسة باستخلاص النتائج الآتية:

1.9. إنَّ انتهاج الرئيس الروماني نيكولا تشاوشيسكو إبان فترة حكمه (1918م – 1989م) لسياسة القبضة الحديدية، وممارسته الحرمان والتهميش ضد المفكرين والعلماء منهم الأستاذ فلورنتين سمارنداكه، هو الأمر الذي دفعهم إلى الإبداع والتفلسف وإنارة طريق آخر في التفكير البشري، وهنا نستحضر قول الفيلسوف إيمانويل كانط: «الفلسفة عمل تنويري»، حيث قام الأستاذ فلورنتين سمارنداكه باغتنام هذا الجو السياسي المليء بالمفارقات، فأنتج مدرسة إبداعية جديدة وهي مدرسة البارادوكسيزم، التي تستخدم هذه المفارقات بإبداع في كل المجالات لتغيير ولو جزء من الواقع، حيث تُوجت الأعمال الإبداعية لهذه المدرسة باكتشاف نوع آخر من أنواع المنطق الترانسندنتالي، وهو المنطق النيوتروسوفي، وهنا نرى حقيقة الفيلسوف الحقيقي الذي لا يأبه لظروف مجتمعه سواء كانت تسمح له بالتفلسف أو لا تسمح، فهو يتفلسف رغم كل الظروف، وهنا نستحضر قول الفيلسوف برتراند راسل: «الفلاسفة نتائج وأسباب، إنهم نتائج ظروفهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهم أسباب لتغييرها إن أسعفتهم الظروف».

2.9. إن أي نسق منطقي قبل أن يكون نظاما من الرموز والقوانين، هو في الحقيقة ممارسة فكرية حياتية يومية يعيشها الإنسان، واختلاف أنواع الأنساق المنطقية هو اختلاف في طريقة هذه الممارسة الفكرية باختلاف الثقافة والحضارة، لذلك نحن قمنا بتقديم الحياة الفكرية للأستاذ فلورنتين سمارنداكه، حتى تتمكن من إدراك حقيقة أن الأنساق المنطقية المختلفة هي في الحقيقة حدى عقلي لتجربة معاشة يضعها أصحابها على شكل نسق

منطقي بعدما يشعرون بما يُدركون علاقتها، وعن نسق المنطق النيوتروسوفي ومبدعه الأستاذ: فلورنتن سمارنداكه، يقول الأستاذ محمد توفيق الضوي، أستاذ الفلسفة بقسم الفلسفة بكلية الآداب، جامعة المنوفية، الإسكندرية، مصر: «هي رؤية خاصة لنسق فلسفي منطقي، ونظام حياة نبع من مواقف متشابكة استمدها الفيلسوف من واقعه الاجتماعي الفريد وعلاقته بدولته الأصلية ونظامها السياسي _دولة رومانيا_ ومعارفه وهواياته ودراسته الفلسفة وعلم الرياضيات، لم ينظر للحياة نظرة أحادية البعد بل نظرة شاعر وفيلسوف وعالم رياضيات، لذلك جاءت نظريته مترعة بمعان متعددة ورؤى جديدة منها ما هو نسيج ذاتي خالص، ومنها ما هو تحليل منطقي دقيق، ولذلك تنساب أفكاره مفعمة بتجاربه وخبراته وتأثره بتركيبه النفسي والوجداني، فهو يحمل روح الشاعر المتأمل المتعقل، وروح الفيلسوف العاطفي الرقيق، كل ما بالكون يحرك ساكنه ويؤثر فيه، فيترك في أعماقه أثرا باقيا فيخرجه بعد ذلك لحنا أبديا دائم العزف، وهذا ما ينعكس على نظريته الفلسفية النيوتروسوفيا».[2]

3.9. إن مسألة البحث عن الحقيقة هي مسألة قديمة يقدم الإنسان، أو يمكن القول إن هذه المسألة هي جزء من أجزاء الفطرة الإنسانية السليمة، ويُعد بحثه عنها سببا من أسباب سعادته وراحته العقلية، ولكن للأسف هذا العالم الذي نعيش فيه وطبيعة تركيبه الغامضة غير المحددة هي ما يقف أمام الإنسان كحاجز يمنعه من الوصول إلى الحقيقة. ولقد أدرك بعض العلماء هذا الأمر ومنهم فيلسوفنا الأستاذ فلورنتن سمارنداكه الذي وضع كما رأينا نسقا منطقيًا نستطيع باستعماله تجاوز كل أنواع حواجز الغموض والاتحديد والهدف من ذلك هو الوصول إلى الحقيقة بأي طريقة. لكن يجب أن نتنبه هنا لمسألة هي هل للوصول إلى الحقيقة يجب تخطي غموض والاتحديد العالم فقط؟

10- قائمة المراجع:

- [1]- صالح بوزينة، الروابط الإستيمولوجية المساعدة في ظهور المنطق النيوتروسوفي عند فلورنتن سمارنداكه، مجلة Neutrosophic Knowledge ، العدد (3)، جامعة نيوميكسيكو، الولايات المتحدة الأمريكية ، سنة 2021م.
- [2]- فلورنتن سمارنداكه، صلاح عثمان، الفلسفة العربية من منظور نيوتروسوفي، منشأة المعارف، جلال حزي وشركاه، الإسكندرية، مصر، الطبعة الأولى، سنة 2007م.

[3]- Florentin Smarandache, *Aunifying field in logic: Neutrosophic logic, neutrosophy, neutrosophic set, neutrosophic probability and statistics*, American research press Rehoboth, fourth edition, 2005.

[4]- Florentin Smarandach, *Neutrosophic Logic, Neutrosophy, Neurtrosophic set, Neutrosophic Probability*, third edition, American research press, 2003.

[5]- Florentin Smarandache, Salah Osman, *Netrosophy in Arabic Philosophy*, printed in the united states of America, renaissance high press, 2007.

[6]- Charles Ashbacher, *intoduction to neutrosophic logic*, American Research Press Rehoboth, 2002.